

DUNYO TABIBI - AVITSENA

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Asridinova Fotima Zuxriddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Tabobat ilmiga katta hissa qo‘shgan olim, uning hayot yo‘li, tabobatga kirib kelishi, tabiiy fanlarga kirib kelishi.

Kalit so‘zlar: Buxoro, Xuronson, “Tib qonunlari”, tabobat, Avitsena, “Kitob ash-shifo”, geologiya, tib ilmi, matematika.

“Bekorchilik va aysh – ishrat nafaqat nodonlikka olib keladi, ayni vaqtda kasallikning tug‘ilishiga ham sabab bo‘ladi” (Abu Ali ibn Sino)

Abu Ali ibn Sino (to‘liq ismi; Abu Ali al – Husayn ibn Abd Allah ibn Sina al – Balkhi) – o‘rta osiyolik buyuk qomusiy olim, tabib, faylasuf deb yuritilgan. G‘arbda Avitsena (inglischa – Avicenna) nomi bilan mashhur. 980 - yilning 18 - iyunida Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog‘ida tug‘ilgan. Ibn Sino 5 yoshga kiringach, Ibn Sinolar oilasi poytaxt - Buxoroga ko‘chib keladi va u maktabda ta‘lim oldi. 10 yoshga yetmasdan Ibn Sino Qur‘on va adab to‘la o‘zlashtiradi. Ayni vaqtda u hisob va aljabr (algebra) bilan shug‘ullanadi, arab tili va adabitoyni mukammal egallaydi. Ibn Sinoning ilim sohasidagi dastlabki ustozlari Abu Abdulloh Notiliy edi. U el orasida hakim va faylasuf sifatida mashhur bo‘lgani uchun otasi Ibn Sinoni unga shogirdlikka beradi. Abu Abdullohdan mantiq, tibbiyot, falsafa, riyoziyot va fiqh ilimlarida o‘rganadi va ba‘zi falsafiy masalalarda ustozidan o‘zib ketadi. Ibn Sinoni aql-zakovotini ko‘rgan ustozlari otasiga uni ilmdan boshqa narsa bilan shug‘ulantirmaslikni tayinlaydi. shundan so‘ng otasi o‘g‘liga ilm o‘rganish va bilimlarini chuqurlashtirish uchun barcha sharoyitlarni yaratib beradi, va 16 yoshida boshlab turli fanlar bo‘yicha Sharq va G‘arq olimlarining ilmiy asarlarini mustaqil o‘rganadi. Ayniqsa u tabobat qadimgi allomalari Gippokrat va Galen hamda o‘rta asr Sharqining buyuk hakimi va mutaffakiri Abu Bakr ar - Roziy (864 - 925) ning asrlarini puxta o‘rganadi. Ibn Sino 17 yoshidayoq e‘tiborli hakim va olim bo‘lib yetishadi. U amr Nuh ibn Mansurni davolab tuzatgach, somoniylarning saroy kutubxonasidan foydalanishga ruxsat oladi. Kutubxonada u bir yil turli sohalardagi ilmiy asarlarni mutolaa qilib, bilimlarini chuqurlashtiradi. X asr oxiri va XI asr boshlarida Movarounnahr va Hurosonda yuzaga kelgan og‘ir sharoitda Ibn Sino ona shahri Buxoroni tark etadi. [1]

Hoyot yo’li: Qoraxoniylar 999 - yil Buxoroni zabt etib, Samoniylar davlatini ag’darganidan keyin Ibn Sino hayotida tashvishli, notinch va og’ir damlar boshlanadi. 1002 -yil uning Otasi vafot etadi. Ikki sulola vakillarining taxt tuchun kurashi 1005 - yilgacha davom etib, oxiri Qoraxoniylarning butkul g’alabasi bilan tugadi. Bunday vaziyatda Buxoroda ortiq qolib bo’lmas edi. Shu bois Ibn Sino o’z yurtini tark etib Xorazmga bosh olib ketadi. XI-asr boshlarida Xorazim qoraxoniylar hujumidan birmuncha tinch bo’lib, iqtisodiy va madaniy jihatdan ancha rivojlangan o’lka edi. Xorazimshohlar Ali ibn Ma’mun va Ma’mun ibn Ma’mun ilm fanga e’tiborli hukumdorlar bo’lib, olimlarga ilmiy ijot uchun qulay sharoit yaratib bergan edilar. Shu bois bu davrda Xorazimning poytaxti Gurganj (Urganch) da zamonasining ko’pgina taniqli olimlari to’plandi. Yirik matematik va astronom Abu Nasr ibn Iroq, mashhur tabib va faylasuflar Abu Saql Masihiy, Abu al-XAyr Hammor va buyuk olim Abu Rayhon Beruniy shular jumlasidan.

Ana shu ilmiy davrga 1005 -yil Ibn Sino ham kelib qo’shildi. Xorazmda Ibn Sino, asosan, matematika va astronomiya bilan shug’ullanadi. Bu sohalardagi bilimlarining chuqurlashib, ilmiy dunyoqarashining shakilanishida Ibn Iroq va Beruniy bilan bo’lgan ilmiy muloqotlar katta ahamiyat kasb etdi. Ibn Sinoning Aristotel ta’limoti xususida Beruniy bilan va o’zining shogirdi Baxmanyor bilan yozishmalar tarixida mashhurdir. Ibn Sino Abu Saxl Masihiyning tibbiy tajribasi va bilimlaridan ham katta saboq oldi.

Xorazimshoh vaziri Abulhusayn as -Sahliy ilmlarni sevuchi kishi bo’lganidan, Ibn Sino u bilan do’stlashadi va unga atab alkimyoga oid “Risola aliksir” («Eliksir haqida risola») nomli asar yozadi. Biroq Xorazimdagi osoyishta hayot uzoqqa cho’zilmaydi. Sharqda qudrati ortib borayotgan G’azna hukumdori sulton Mahmud G’aznaviy bu o’lkaga ko’z tikadi. U avval Ma’munga saroydagi bir guruh olimlarni G’aznaga jo’natib yuborishni so’rab xat yozadi. Bu xatga javoban Beruniy va Abu al-Xayr Hammor G’aznaga ketadilar. Ibn Sino esa bu taklifni rad etib, Masihiy bilan birgalikda 1010 -1011 yillarda yashirincha Xorazimni tark etadi. Shu vaqtdan olimning sargardonlik yillari boshlanib, umrining oxirigacha vatandan uzoqda hayot kechirishga majbur bo’ladi.

Masihiy bilan Ibn Sino Jurjonga – Masihiyning vataniga yo’l oldilar. Lekin yo’ldagi qiyinchiliklar va suvsizlik tufayli Masihiy betob bo’lib, vafot etadi. Natijada, Ibn Sino azob uqubatlar chekib, avval, Niso, so’ng Obivard, Tus, shiqqon va Xurosonning boshqa sharlarida qisqa muddat turganidan keyin, nihoyat Kaspiy dengizining janubi sharqida joylashgan Jurjon amirligiga yetib keladi. Ibn Sino Jurjonda 1012 -1014 -yillarda yashaydi, lekin shu qisqa vaqt Ichida uning hayotidagi muhim voqealardan biri – Abu Ubayd Jurjoniy bilan uchrashuvi va bir umirga do’stlashuv sodir bo’ladi. U Ibn Sinoga nafaqat shogird, balki sodiq do’st ham bo’ladi. Jurjondalik vaqtida Ibn Sino ham ilmiyijod bilan shug’ullanadi, ham tabib sifatida

faoliyat ko’rsatadi. Bu yerda u shogirdining iltimosiga ko’ra, mantiq, falsafa va boshqa fanlarga oid bir nechta risola yozdi va eng muhimi “Tib qonunlari” ning dastlabki qismlarini yaratdi. 1014 - yil olim Jurjonni tarqatib, Rayga ko’chdi.

Ibn Sino Rayga kelgan vaqtda bu yerda buyvayhiylardan bo’lmish Majduddavla Abu Tolib Rustam (997 -1029) va uning onasi Sayyida Xotun hukumronlik qilgan edilar. Bu yerda Ibn Sino savdoyi dardiga chalinib qolgan Majduddavlaning davoladi va shu sababli saltanat tepasida turgan Sayyidaning hurmat – ehtiromiga sazovor bo’ladi. Lekin olim Rayda ham uzoq turlolmadi, chunki Sulton Mahmud G’aznaviyning Rayga ham hujum qilish xafi bor edi. Shu bois Rayni tark etib, nisbatan kuchliroq, bo’lgan Hamadonga, Majduddud – davlaning akasi Shamsuddavlat (997 – 1021) huzuriga ketadi. Hukumdorni sanchiq kasalidan davolaganidan keyin olimni saroyga taklif qiladilar. U avval saroy tabibi bo’lib ishlaydi, so’ng vazirlik masabiga ko’tariladi. Davlat ishlari bilan band bo’lishga qaramay ilmiy ishlarni ham davom ettiradi va qayor asarlar yaratadi. “Tib qonunlari” ning birinchi kitobini tugatib, o’zining mashhur falsafiy qomusi – “Kitob ash – shifo” ni ham shu yerda yozishga kirishadi. “Tib qonunlari” ning qolgan qismini ham Hamadonda yozib bitiradi.

Ibn Sino Hamadonda 1023 - yilgacha istiqomat qiladi va ayrim siyosiy sabablarga ko’ra, shu yili Isfahonga jo’nab ketadi. Umrining qolgan 14 - yilini shu yerda o’kazadi. Bu yerda ham u tinimsiz ilmiy ish bilan mashg’ul bo’lib, bir qancha asarlar yaratadi. Ular orasida tib, falsafa, aniq fanlar, tilshunoslik kabi fanlarga oid kitoblar bor. “Kitob ash – shifo” ning qisimlari, fors tilidagi “Donishnoma” va 20 jildli “Insof – adolat kitobi” shular jumlasidan.

Jurjoniylarning yozishicha, Ibn Sino garchi, jismoniy juda baquvvat bo’lsada, biroq, shahar - shahar darbadarlikda yurish, kecha - kunduz tinim bilmay ishlash va bir necha bor ta’qib qilinib, hatto hibsdan yotishlari olimning salomatligiga jidiy ta’sir etadi. U qulanj (Kolit) kasalligiga chalinadi. Aluddavlaning Hamadonga yurishi vaqtida Ibn Sino qattiq betobligiga qaramay, u bilan birga safarga chiqadi. Yo’lda dardi qo’zg’ab olimning tamomila madori quriydi va oqibatda u shu darddan 57 yoshida vafot etadi. Oilm Hamadonda dafn etiladi. Uning qabri ustiga 1952 - yili maqbara ishlangan (me’mori X.Sayxun). Maqbara Ibn Sinoga bag’ishlangan muzey xonalarini ham o’z ichiga oladi.

Zamondoshlari Ibn Sinoni «Shayx ar – Rais» (donishmandlar sardori, allomalar raisi); «Sharaf al – mulk» (O’lka, mamlakatining obro’si, sharafi); «Hujjat al – haqq» («Rostlika dalil»); «Hakim al – vazir» (Donishmand, tadbirkor vazir) deb ataganlar. Jahon fani tarixida Ibn Sino qomusiy olim sifatida tan olingan, chunki o’z davridagi mavjud fanlarning qarib barchasi bilan shug’ullangan va ularga oid asarlar yozgan. Olim asarlarini o’sha davrda yaqin va O’rta sharqning ilmiy tili bo’lgan arab tilida, ba’zilari (she’riy va falsafiy asarlari) ni fors tilida yozgan. Turli manbalarda uning 450 ortiq asar yozganligi qayt etilgan, lekin bizgacha ularning 242 (160) tasi yetib kelgan.

Shulardan 80 tasi falsafaga, 43 tasi tabobatga oid bo’lib, qolganlari mantiq, psixologiya, tibiiyot, astronomiya, matematika, astronomiya, musiqa, kimyo, axloq, adabiyot va tilshunoslikka bag’ishlangan. Lekin bu asarlarning hammasi ham olimlar tomonidan bir xil o’rganilgan emas. Ibn Sinoning ko’proq falsafa va tibga oid kitoblari jahoning ko’pgina tillariga tarjima etib, asarlar davomida qayta -qayta nashr qilib kelinmoqda, lekin shu bilan bir vaqtda boshqa ko’p asarlari hali qo’lyozma holida o’z tadqiqotchilarini kutmoqda.

Ibn Sinoning ilmiy merosini sharli ravishda 4 qisimga, ya’ni falsafiy, tabiiy, adabiy va tibbiy sohalarga bo’lish mumkin, olim shularning har birida chuqur iz qoldirgan. Lekin Ibn Sino asarlarining miqdoriy nisbatiga nazar solsak, olimning qiziqish va e’tibori ko’proq falsafa va tibga qaratilganini ko’ramiz. Garchi, uni «Avitsenna» sifatida G’arbda mashhur qilgan uning tibbiy merosi, xususan, «Tib qonunlari» bo’lsada, «Shayh ar – Rais» nomi avvalambor, uning buyuk faylasufligiga ishoradir.¹⁰

Tabobatga kirib kelishi: Ibn Sinoning tib ilmida yuksak mahoratga erishishida Buxorolik boshqa bir tabib Abu Mansur al Hasan ibn Nuh al Qumriyning xizmati katta bo’ldi. Ibn Sino undan tabobat darenini olib, bu ilmning ko’p sirlarini o’rgangan. Qumriy bu davrda ancha keksaysib qolgan bo’lib, 999 - yilda vafot etdi.

16 - yoshida Ibn Sino shifokorlik ilmini puxta va chuqur o’rganishga muvaffaq bo’ladi, 17 - yoshida Buxoro xalqi orasida mohir tabib sifatida taniladi. O’sha kezlarda hukmdor Nuh ibn Mansur betob bo’lganidada davolaydi. Buni evaziga Ibn Sino saroy kutubxobasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo’ladi.

Tabiiy fanlardagi faoliyati: Ibn Sino o’z davridagi tabiiy fanlarning rivojiga ham ulkan hissa qo’shgan olimdir. Uning tabiiy - ilmiy qarashlari «Kitob ash –shifa” ning tabiiy fanlarga oid qismlarida bayon qilingan. Olimning ba’zi geologik jarayonlarga oid mulohazalari hozirgi ilmiy nazariyalarga judda yaqindir. Uningcha, vulqon aslida tog’ paydo bo’lishi va zilzilar bilan bog’liqdir. Tog’ paydo bo’lishining o’zi esa 2 yo’l bilan bo’ladi:

1) kuchli yer qimirlashi vaqtida yer qobig’ining ko’tarilishi;

2) suv orqali va havoning asta-sekin ta’siri natijasida chuqur jarlikda paydo bo’lib, natijada ularning yonida balandlik hosil bo’lib, qolishi. Zilzilaning paydo bo’lishiga ham bir necha sabablar bor. Ular bir gazzimon yo olovsimon bug’ bo’ladi. Mana shu bug’ harakatga kelib, yer qimirlatadi. Suvlarning yer ostiga sizib kirishi, tekisyer cheting o’pirilishi, ba’zida tog’ choqqilarining kuch bilan qulashi ham zilzilaga sabab bo’ladi. Olim fikricha, yer yuzasining ma’lum qismi bir mahallar dengiz bo’lgan, zamon o’tish bilan geologik jarayon oqibatida suv xavzalari o’rni o’zgartirgan. Bir vaqtlar dengiz bo’lib, hozir quruqlikka aylangan yerlarda dengiz hayvonlarining tosh -

¹⁰ O’zbekistonning milliy ensklopediyasi . T.2003

qotgan qoldiqlari saqlanib qolgan. U bunday yerlarga Kufa, Misr va Xorazm yerlarini kiritgan.

Ibn Sino mineralogiya (ma’dansunoslik) sohasida ham salmoqli ishlar qilagan. U minerallarning asl tasnifini taklif etdi. Unga ko’ra, barcha moddalar 4 guruhga: toshlar, eriydigan jisimlar (metallar), oltingugurli yonuvchi birikmalar va tuzlarga bo’linadi. Bu tasnif to 19 - asr gacha deyarli o’zgarishsiz saqlanib keldi. Ibn Sinoning geologiya va mineralogiyaga oid fikirlari uni “al- Af’ol va linfiolot” (“Ta’sir va ta’sirlanish”) asarida ham uchraydi.

Ibn Sino boshqa tabiiy fanlar qatori kimyo bilna ham shug’ulangan va unga oid asarlar ham yogan. Bu asarlarni turli davrlarda yozgani uchun ularda Ibn Sinoning kimyoga bo’lgan munosabatining evolyusion o’zgarib borishi yaqqol aks etgan. Uning kimyo sohasida aytgan fikirlari o’sha davrdagi alkimyo uchun nihoyatda ilg’or edi. Ibn Sino 21 yoshida, ya’ni ilmiy faoliyatining bo’sag’asida metallar transmutatsiyasiga, ya’ni oddiy metallarni oltin va kumushga kimyoviy yo’l bilan aylantirishga mumkinligiga ishongan va muqadim kimyogarlarning kitoblari ta’siri osida «Risola as-san’a ilalbaraqiy» («Baraqiyga atab san’at (alkimyo) ga doir risola») nomli kichik asr yozgan. Lekin 30 yoshlarga borib, ilmiy tajribasi ortgan yosh olim bu sohadagi urinishlarining zoye ketishiga amalda ishonch hosil qiladi va «Risola aliksir» («Iiksir haqida risola») asarida kimyoviy kimyoviy yo’l bilan sof oltin va kumush olish mumkinligiga shubha bildiradi.

40 yoshlarda yozishga kirishdan «Kitob ash- shifo» da esa kimyogarlarning transmutatsiya sohasidagi barcha harakatlari behuda ekanligini nazariy jihatdan isbotlashga urundi. Uning fikricha, o’sha vaqtda ma’lum bo’lgan har bir metall o’zicha alohida bir modda bo’lib, kimyogarlarda o’ylaganidek bir yagona metallarning yagona turi emas. U oltini alohida bir elementligini bilmasdan, uni narsalardan yasab bo’lmasligini ham anglagan edi. Olimning bu nazariy mulohazalari o’rta asr kimyosining ilmiy kimyoga o’sib o’tishi muhim ro’l o’ynaydi.

Ibn Sino botanika masalalari bilan ham judda ko’p shug’ulanadi, chunki taboboyda ishlatiladigan dorivor moddalarning aksariyati o’simlamlardan olinadi. U «Kitob ash-shifo» ning “anna-bot” (“O’simliklar”) qismida o’simlamlarning turlari, paydo bo’lishi, oziqlanishi, o’simlaik a’zolari va ularning vazifalari, ko’payishi hamda o’sishi sharoitlari haqida yozadi, ilmiy terminologiya yaratish sohasida ham ish olib boradi.

Ibn Sino yoshligidan astronomiyaga qiziqqan va va bu qiziqish umrining oxirigachassaqlangan. U 8ta mustaqil risola hamda «Kitob ash-shifoda» va «Donishnoma» ning riyoziyot qismlarida astronomiyaga alohida boblarni bag’ishlagan. Ptolemeyning «Almagest» ini qayta ishlash, shuning asosida amaliy astronomiya bo’yicha qo’lanma yaratgan. Ibn Sino Jurjon shahrining uzunligini o’z davri uchun butulayin yangi bo’lgan usul - Oyning eng baland nuqtasini kuzatish orqali

aniqlab bergan. Beruniy “Geodeziya” asarida bu usulning to’g’riligi haqida gapirib, uni faqat Ibn Sino nomi bilan bog’laydi. Bu usul Yevropada 500 - yildan keyin (1514 -yil) astronom Verner tomonidan yangidan kashf etildi.

Matematika sohasida Ibn Sino Yevklidni “Negizlar” kitobini qayta ishlab, unga sharh va to’ldirishlar kiritdi, geometrik o’lchamlarga arifmetik terminologiya qo’ladi, son tushunchasi doirasini natural son dan ancha kengaytirdi.

She’riy sohada ham Ibn Sino sezilarli iz qoldirdi. U o’izning ayrim tibbiy asarlari (Urjuza) ni rajaz vazinli she’rda yozgan. Bundan tashqari, uning bir nechta falsafiy qissalari ham borki, ular keyinchalik fors adabiyotiga chuqr ta’sir ko’rsatdi. Olimning fors tilida yozgan bir necha g’azal va qisalari, 40 dan ortiq ruboiylari mavjud. Uning she’riy merosi qisman rus va o’zbek tillarida nashr etilgan.

Ibn Sino musiqa bobida Farobiyini ilmiy yo’nalishini davom ettirgan yirik nazariyotchidir. Musiqa haqida Javome’ilm ul - musiqiy (Musiqa ilmiga oid to’plam) asari Kitob ash- shifo ning bir qismi bo’lib, har biri bir necha bobli 6 bo’limdan iborat. Annajot, Donishnoma larda musiqa haqida kichik bo’limlar mavjud, Tib qonunlari, Risolai ishq va boshqa asarlarida musiqaning ayrim masalalari haqida fikr yuritgan. O’z davri musiqasining barcha muammolarini bayon etgan; nagma, bo’d (interval), lad tizimlari, iyqo, kuy yaratish, musiqa asboblari va hokazo.

Ibn Sinoning tabobatda qilgan ishlari uning nomini bir necha joylarda shu fan sohasi bilan chambarchas bog’landi. Olimning tabobat tarraqiyotigi buyuk xizmati shundaki, uo’zigacha o’tgan turli xalq namoyondalari tomonidan asirlar davomida tib ilmi sohasida to’plagan ma’lumatlarini saralab, muayyan bir tartibga soldi va ularni o’z tajribalari bilan boyitgan holda ma’lum nazariya va qonunqoida asosida umumlashtiradi.

Xulosa; Hayoti davomida ibn sino juda mashhur bo’lgan. Ibn Sino o’zidan katta merosni qoldirgan, shubhasiz ibn sinoning nafaqat bugungi avlodlar uchun, balki keyingi avlodlar uchun, balki keyingi avlodlar uchun ham kamida yana bir necha asrlarga tatiydigan bebaho tuhfadir.

Foydalanilg anadabiyotlar:

1. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi. T, 2003-yil
2. Petrov , V.D.’’Ibn Sina-velikiy sredneaziatskiy ucheniy ensiklopedist.’’Abu Ali ibn Sino ‘’ 1981- yil
3. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
4. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.